

САНОАТ КЛАСТЕРИДА МУВОФИҚЛАШТИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ДАРАЖАСИ

Собитова Раъно Солидждоновна

Термиз давлат университети Иқтисодиёт ва туризм факультети Иқтисодиёт
кафедраси ўқитувчиси

АННОТАЦИЯ

Мақолада кооперацияни ривожлантиришда саноат кластерининг аҳамияти ҳамда саноат кластерида мувофиқлаштириш механизмларининг ривожланиш даражасини баҳолаш кўрсаткичлари ва мезонлари ҳақида фикр юритилган.

Калит сўзлар: саноат, кластер, кооперация, маҳаллийлаштириш, эркин иқтисодий зона, кичик саноат зонаси

ABSTRACT

The article discusses the importance of the industrial cluster in the development of cooperation, indicators and criteria for assessing the level of development of coordination mechanisms in the industrial cluster.

Key words: industry, cluster, cooperation, localization, free economic zone, small industrial zone

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается значение промышленного кластера в развитии сотрудничества, а также показатели и критерии оценки уровня развития координационных механизмов в промышленном кластере.

Ключевые слова: промышленность, кластер, кооперация, локализация, свободная экономическая зона, малая промышленная зона.

Саноат кластерлари кооперацияни ривожлантириш учун истиқболли тузилмалар ҳисобланади.

Географик жиҳатдан маҳаллийлаштирилган ва ўзаро боғланган корхоналар гуруҳини, ускуналар, бутловчи буюмлар, ихтисослашган хизматлар етказиб берувчилари, инфратузилма, илмий ва ўқув юртлари, бир-бирини тўлдирувчи ва алоҳида компаниялар рақобат устунликларини кучайтирадиган бошқа

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2024 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-7

ташкilotларни ўзида мужассамлаштирган саноат кластерлари ва умуман, кластерлар кооперациянинг такомиллашган шакли ҳисобланади. Кластерга кирадиган корхоналарнинг ўзаро таъсири – бу кооперация ва рақобатнинг уйғунлигидир. Кластерларнинг ривожланиши энг юқори синергик самарани беради ва инвестициялар жалб қилиш учун қулай муҳит, янги технологиялар жорий қилинишини, маҳсулот таннархининг пасайиши ва унинг рақобатбардошлиги ортишини таъминлайди.

Кенг маънода кластерлар – бу минтақаларни иқтисодий ва саноат жиҳатдан ривожлантириш воситасидир. Саноат кластерлари кооперация алоқаларини ҳосил қилиш вазифасини муваффақиятли ҳал қилади ҳамда минтақалар ва бутун мамлакат ижтимоий-иқтисодий ривожланишига ўзининг муҳим ҳиссасини кўшади. Ўзбекистонда кластер ислохотларини олиб боришни биринчи бўлиб Президент Ш.Мирзиёев 2017 йилнинг феврида Бухоро вилоятидаги йиғилиш чоғида фермер хўжаликлари ва тўқимачилик саноати корхоналари ўртасида бозор муносабатларини шакллантириш тадбирларини босқичма-босқич амалга оширилиши доирасида таклиф қилган. Ҳозирги вақтда Ўзбекистонда пахта-тўқимачилик кластерлари каби дон экинлари ва бошқа экинларни ҳамда чоравачилик ва балиқчилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш ва қайта ишлаш бўйича агросаноат кластерлари ташкил этилмоқда¹.

Кластерлар каби тармоқлараро кооперациянинг ривожланишига ЭИЗ, КСЗ ва технопарклар ҳам ёрдам бермоқда. Ўзбекистонда 2023 йил 1 январь ҳолатига кўра, жами 20 та махсус иқтисодий зона (МИЗ), 317 та кичик саноат зонаси (КСЗ), 21 та технопарк ҳамда 506 та кластерлар мавжуд бўлиб, уларнинг таркибидаги корхоналар сони махсус иқтисодий зоналарда 679 тани, кичик саноат зоналарида 2796 тани, технопаркларда 1077 тани ва кластерларда 509 тани ташкил этди (1-жадвал).

1-жадвал

2023 йил 1 январь ҳолатига кўра ҳудудлар кесимида махсус иқтисодий зоналар, кичик саноат зоналари, технопарк ва кластерлар сони, бирликда²

¹<https://www.podrobno.uz/cat/obchestvo/strategiya-razvitiya-agmk-prodolzhaet-uspeshnuyu-realizatsiyu-programmy-lokalizatsii-i-importozameshch/>

² www.stat.uz/ Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қўмитасининг “Ўзбекистон Республикасида махсус иқтисодий зона, кичик саноат зонаси, технопарк ва кластерлар фаолияти (2022 йил январь-декабрь). –Т.:Б.З

	Жами	Шу жумладан:			
		МИЗ	КСЗ	технопарк	кластер
Ўзбекистон Республикаси	864	20	317	21	506
Қорақалпоғистон Республикаси	88	1	11	1	75
вилоятлар:					
Андижон	59	1	19	1	38
Бухоро	65	2	21	2	40
Жиззах	65	2	22	1	40
Қашқадарё	51	-	17	1	33
Навоий	69	1	7	1	60
Наманган	93	2	59	1	31
Самарқанд	68	1	26	1	40
Сурхондарё	72	2	25	1	44
Сирдарё	47	2	11	1	33
Тошкент	43	4	19	1	19
Фарғона	73	1	62	1	9
Хоразм	61	1	10	6	44
Тошкент ш.	10	-	8	2	-

Маҳаллий хом ашёни қайта ишлашни амалга оширадиган ишлаб чиқариш кластерларининг ривожланиши минтақаларда иқтисодий ўсишни ошириш учун ресурсларни ҳаракатлантириш йўлларида бири ҳисобланади. 2022 йил натижаларига кўра, энг кўп кластерлар Қорақалпоғистон Республикаси (75 бирлик), Навоий (60 бирлик), Сурхондарё (44 бирлик), Хоразм (44 бирлик) вилоятларида фаолият кўрсатмоқда.

2022 йилда саноат маҳсулоти ишлаб чиқариш ҳажми жами 62716,8 млрд.сўмни (2021 йилда 43099,1 млрд.с.) ташкил қилди, шундан: МИЗ да 27252,1 млрд.сўмни (18704,2 млрд.с.), КСЗ да 6358,3 млрд. сўмни (3964,4 млрд.с.), технопаркда 427,2 млрд.сўмни (494,5 млрд.с.) ва кластерларда 28679,2

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2024 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-7

млрд.сўмни (19936,0 млрд.с.) ташкил қилди. Энг юқори кўрсаткич кластерлар ҳиссасига тўғри келмоқда³.

2022 йил якуни бўйича ЭИЗ ларнинг саноат ишлаб чиқариши умумий ҳажмидаги улуши ўтган йилга нисбатан 0,8 фоизли пунктга ошиб, 4,9% ни ташкил этди.

2022 йилда МИЗ, КСЗ, технопарк ва кластерлар таркибига кирувчи корхоналар томонидан ўз кучи билан бажарилган қурилиш ишлари ҳажми жами 257,2 млрд.сўмни ташкил этди, шундан, МИЗ да 63,3 млрд.сўмни, КСЗ да 138,2 млрд.сўмни, технопаркларда 7,9 млрд.сўмни ташкил қилди. Энг юқори кўрсаткич КСЗ таркибидаги корхоналар ҳиссасига тўғри келган бўлиб, 138,2 млрд.сўмни ташкил этган⁴

2022 йилда МИЗ, КСЗ, технопарклар ва кластерлар таркибига кирувчи корхоналар томонидан молиялаштиришнинг барча манбалари ҳисобидан асосий капиталга инвестициялар ҳажми жами 7621,5 млрд.сўмни ташкил қилди (2021 йилда 4801,6 млрд.с.), шундан: МИЗ да 3735,0 млрд.сўмни (мос равишда, 3319,9 млрд.сўм), КСЗ да 1663,6 млрд.сўмни (219,3 млрд.с.), технопарк 156,4 млрд.сўмни (17,5 млрд.с.) ва кластерларда 2066,5 млрд.сўмни (1245,0 млрд.с.) ташкил этди⁵.

Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (-) миқдори жами 5377,5 млрд.сўмни (2021 йилда 1925,3 млрд.сўмни) ташкил қилди. Шундан: МИЗ да 2081,4 млрд.сўмни (540,3 млрд.сўм), КСЗ да 372,8 млрд.сўмни (258,0 млрд.сўм), технопаркда 1912,0 млрд.сўмни (12,9 млрд.сўм) ва кластерларда 1011, 3 млрд.сўмни (1114,1 млрд.сўм) ташкил этди (3.2.4-илова).

2023 йил 1 январь ҳолатига кўра, дебитор қарздорлик миқдори жами 16377,9 млрд.сўмни (2021 йилда 9121,2 млрд.с.) ташкил қилди, шундан: МИЗ да 6950,7 млрд.сўмни (мос равишда, 4995,7 млрд.с.), КСЗ да 1212,7 млрд.сўмни

³ www.stat.uz/Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қўмитасининг “Ўзбекистон Республикасида махсус иқтисодий зона, кичик саноат зонаси, технопарк ва кластерлар фаолияти (2022 йил январь-декабрь). –Т.:Б.3

⁴ www.stat.uz/Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қўмитасининг “Ўзбекистон Республикасида махсус иқтисодий зона, кичик саноат зонаси, технопарк ва кластерлар фаолияти (2021 йил январь-декабрь). –Т.:Б.5

⁵ www.stat.uz/Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қўмитасининг “Ўзбекистон Республикасида махсус иқтисодий зона, кичик саноат зонаси, технопарк ва кластерлар фаолияти (2022 йил январь-декабрь). –Т.:Б.6

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2024 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-7

(696,8 млрд.с.), технопарк 1004,1 млрд.сўмни (65,8 млрд.с.) ва кластерларда 7210,4 млрд.сўмни (3362,8 млрд.с.) ташкил этди 1-расм.

1-расм. МИЗ, КСЗ, технопарк ва кластерлар таркибига кирувчи корхоналарнинг 2023 йил 1 январь ҳолатига кўра, дебиторлик ва кредиторлик қарздорлиги, млрд сўмда⁶

Кредиторлик қарздорлиги миқдори жами 19474,8 млрд.сўмни (11959,2 млрд.с.) ташкил қилди, шундан: МИЗ да 8060,0 млрд.сўмни (5843,1 млрд.с.), КСЗ да 1302,4 млрд.сўмни (1126,3 млрд.с.), технопарк 1995,5 млрд.сўмни (102,7 млрд.с.) ва кластерларда 8116,9 млрд.сўмни (4887,2 млрд.с.) ташкил этди.

Республикадан ташқари (экспорт) га юклаб жўнатилган саноат маҳсулотлари (товарлар ва хизматлар) миқдори жами – 12463,2 млрд.сўмни ташкил қилди. Шундан: МИЗ да 5290,6 млрд.сўмни, КСЗ да 1273,7 млрд.сўмни, технопарк 139,6 млрд.сўмни ва кластерларда 5759,3 млрд.сўмни ташкил этди⁷.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 18 августдаги ПФ-6042-сонли “Республикада экспорт ва инвестиция салоҳиятини янада ривожлантиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Фармонида Худудларда саноат кластерларини ташкил этиш ва ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш бўйича:

⁶ www.stat.uz/Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қўмитасининг “Ўзбекистон Республикасида махсус иқтисодий зона, кичик саноат зонаси, технопарк ва кластерлар фаолияти (2022 йил январь-декабрь). –Т.:Б.8

⁷ www.stat.uz/Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қўмитасининг “Ўзбекистон Республикасида махсус иқтисодий зона, кичик саноат зонаси, технопарк ва кластерлар фаолияти (2022 йил январь-декабрь). –Т.:Б.9

- республика ҳудудларида саноатни жадал ривожлантириш ҳамда илм-фан, инновация, лойиҳа, молия, инжиниринг ва инвестиция ташкилотларини камраб олган “саноат кластерлари”ни ташкил этиш;
- маҳаллий хом ашё ҳамда материаллардан самарали фойдаланиш асосида қўшилган қиймат занжирини яратишни таъминлайдиган инвестиция лойиҳаларини амалга оширишга кўмаклашиш назарда тутилган.

1-жадвал

Саноат кластерида мувофиқлаштириш механизмларининг ривожланиш даражасини баҳолаш кўрсаткичлари ва мезонлари⁸

Баҳолаш мезонлари	Мақсадли кўрсаткичлар
Ихтисослашган ташкилот фаолиятининг натижавийлиги	
Саноат кластерини ривожлантириш дастури доирасида кредит ва инвестиция ресурсларини жалб қилиш	Саноат кластери иштирокчи-ташкилотлари асосий капиталига инвестицияларнинг ҳажми ва ўсиш суръати (Смувоф.1)
Интеллектуал фаолият натижалари ва яққалаштириш воситаларига бўлган ҳуқуқларни расмийлаштириш	Ихтиролар, фойдали буюмлар, саноат намуналари ва интеллектуал фаолият бошқа натижаларига олинган патентлар ва берилган буюртмалар сони (Смувоф.2)
Саноат кластери маҳсулотларининг илмий-техник кооперацияси ва жумладан, ташқи бозорларга силжишига кўмаклашиш, маркетинг	Саноат кластери маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажми ва ўсиш суръати. Саноат кластери инновацион маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажми ва ўсиш суръати (Смувоф.3) Саноат кластери маҳсулот экспортининг ҳажми ва ўсиш суръати (Смувоф.4).

⁸ Муаллифнинг ишланмаси.

Саноат кластери ичида кооперация механизмларининг ривожланиш даражаси	Саноат кластери ичида кооперация механизмларининг ривожланиш даражаси интеграл кўрсаткичи (С кооп.).
Саноат кластерини ривожлантириш дастурини амалга ошириш самарадорлиги	
Саноат кластери доирасида юқори унумли иш ўринлари сони (С мувоф.)	Саноат кластери барча иштирокчилари иш ўринлари сонининг камида 50% и
Саноат кластерида меҳнат унумдорлиги (1 ишчига ҳисоблаганда ишлаб чиқарилган маҳсулот ҳажми). (Смувоф.б).	Ўзбекистон Республикаси ҳудудлари қайта ишловчи саноатидаги ўртача меҳнат унумдорлигидан юқори бўлиб, ҳудудларда саноат кластери инфратузилмаси жойлашган.
Саноат кластерида мувофиқлаштириш механизмларининг ривожланиш даражаси интеграл кўрсаткичи $(С_{мувоф} = 0,18 (С_{мувоф1}) \times 0,18 (С_{мувоф2}) \times 0,18 (С_{мувоф3}) \times 0,1 (С_{мувоф4}) \times 0,18 (С_{мувоф5}) \times 0,18 (С_{мувоф6})$	

Саноат кластерлари асосида саноат корхоналари, таълим ва илмий ташкилотлар нафақат илмий-техник соҳада қўшма лойиҳаларни амалга ошириш учун ресурсларни бирлаштириш, балки давлат томонидан қўллаб-қувватлаш чораларидан фойдаланиш ҳисобига уларни анча ўстириш имкониятига ҳам эга бўладилар. Ишонч билан прогноз қилиш мумкинки, саноат кластерларини тузиш муҳандислик, техник, иқтисодий мутахассисликлар бўйича ўқитиш дастурларини амалга оширадиган ОЎЮ ларининг саноат корхоналари билан кооперацион алоқаларини (биринчи навбатда, тармоқ менежменти бўйича) ривожлантиришнинг қўшимча катализатори бўлиб хизмат қилади⁹.

⁹ Ферова И.С., Кожина Т.В., Шорохов Р.Г., Таненкова Е.Н., Шкарпеткина Е.В. Промышленные кластеры и их роль в развитии промышленной политики региона: монография / Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2013. – С.110.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 18 августдаги ПФ-6042-сонли “Республикада экспорт ва инвестиция салоҳиятини янада ривожлантиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Фармони <https://lex.uz/>.

2. Вертакова Ю.В, Положенцева Ю.С., Хлынин М.Ю. Формирование и развитие промышленных кластеров // Техничко-технологические проблемы сервиса. 2014. №1 (27). - С. 95

3. Ферова И.С., Кожинова Т.В., Шорохов Р.Г., Таненкова Е.Н., Шкарпеткина Е.В. Промышленные кластеры и их роль в развитии промышленной политики региона: монография / Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2013. – С.110.

4. Sobitova R. S. Kooperatsiyani rivojlantirishda sanoat klasterlarining roli. O‘zbekistonda yangi iqtisodiy islohotlar sharoitida ziyorat turizmini rivojlantirish: muammolar va istiqbollar” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari XIA 2023 yil 20 noyabr 160-164 betlar

www.stat.uz/Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қўмитасининг “Ўзбекистон Республикасида махсус иқтисодий зона, кичик sanoat зонаси, технопарк ва кластерлар фаолияти (2021 йил январь-декабрь). –Т.:Б.5

www.stat.uz/Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қўмитасининг “Ўзбекистон Республикасида махсус иқтисодий зона, кичик sanoat зонаси, технопарк ва кластерлар фаолияти (2022 йил январь-декабрь). –Т.:Б.6

